

श्री अरविन्द घोष— आध्यात्मिक एवं शैक्षिक दर्शन

राजश्री

शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट,
दयालबाग डीम्ड यूनीवर्सिटी, आगरा
E-mail: rajshri.dei@gmail.com

Received: 24th Jan 2012, Revised: 28th April 2012, Accepted: 15th May 2012

सारांश

अरविन्द का दर्शन समग्र रूपों में शिक्षा की ऐसी विधि है, जो यथार्थ की सत्ता में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक विकास की बात प्रस्तुत करती है। यह मध्यमार्गीय होने के कारण जीवन व आत्मा अथवा अस्तित्व व सार दोनों के प्रति न्याय करता है। उनका यह मानना है कि बालक दिव्यात्मा होने के कारण अपने अंदर असीम शक्ति छिपाये हुए है। विकासवादी सिद्धान्त शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण देन है। अस्तु शिक्षा द्वारा प्रयत्न से रज, रज से सत की ओर उत्क्रमण कर सकता है, और यही है अध्यात्म व भौतिकता का समन्वय। ऐसी शिक्षा छात्र को जगत से पलायन नहीं सिखाती है वरन् जगत की वास्तविकताओं के साथ ही उन्नति का विश्वास दिलाती है। श्री अरविन्द का दर्शन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

श्री अरविन्द दर्शन

श्री अरविन्द वर्तमान युग के सर्वोकृष्ट साधक एवं भारतीय ऋषि परंपरा की उज्ज्वल कड़ी है। उनका दर्शन उपनिषदों के दर्शन के समकक्ष है। वे उपनिषदों के भाष्यकार नहीं हैं, स्वयं उपनिषदिक सत्य के दृष्टा हैं। उनका महान ग्रन्थ लाइफ डिवाइन सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है। जिसमें मुख्यतः दो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं।

1. एकीकरण का सिद्धांत (Theory of Integration)
2. विकासवाद का सिद्धांत (Theory of Evolution)

1. एकीकरण का सिद्धांत

श्री अरविन्द के अनुसार ब्रह्म संसार में है और संसार से परे भी है। जिसे दर्शन में ब्रह्म कहा जाता है उसे ही धर्म में ईश्वर कहना चाहिये। ईश्वर सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर सृष्टि का सार, पूर्ण, मुक्त, सनातन और सर्वात्मा है। वह परम पुरुष है और ब्रह्मनिरपेक्ष सत्ता है, किन्तु अंततः दोनों एक हैं। ईश्वर प्रकट है और ब्रह्म अप्रकट है। संसार की सृष्टि करने वाली शक्ति चित्त है। यह चेतन शक्ति शुद्ध सत्ता का भाग है। इस चेतन शक्ति को श्री अरविन्द ने माता कहा, माता देवत्व है और सर्जनकर्ता तत्व है।

माता तत्व, संसार और जीव-इन तीन शक्तियों में अवतरित होती है। श्री अरविन्द के अनुसार मानवता, विश्वात्मा एवं परमात्मा तीनों ही परम सत्य है। यह विश्व सच्चिदानंद की लीला है। वह परम तत्व अनेक में एक की अनुभूति के लिये सृष्टि को बिगाड़ भी देता है और पुनः बना देता है। यह सब परम शक्ति केवल आनन्द के लिये किया करती है। ज्ञान और अज्ञान परस्पर विरोधी नहीं हैं। अज्ञान का स्वाभाविक गन्तव्य ज्ञान ही है। अविद्या में विद्या, भोग में त्याग एवं संसार में सन्यास की उपलब्धि ज्ञान है। अज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। सम्पूर्ण सत्ता की क्रिया भी अज्ञान नहीं है। यह उस चित्त की एकांगी क्रिया है। श्री अरविन्द के अनुसार अज्ञान ज्ञान का ही एक रूप है। दुःख, पाप और कष्ट भी अनादि एवं निरपेक्ष नहीं है। ये तो हमारी बाह्य चेतना के सीमित क्षेत्र के क्षणिक अनुभव हैं।

2. विकासवाद का सिद्धांत

श्री अरविन्द के अनुसार जब परम सत्ता पार्थिव सत्ता में उतरती है तो यह जगत प्रकट होता है, यह अवरोहण है। पार्थिव सत्ता जब परम की आरोहण करती है तो प्रकृति प्रकट होती है। अवरोहण में आरोहण का विपरीत क्रम है।

अवरोहण का क्रम निम्नप्रकार है— सत्, चित्तशक्ति, आनंद, अतिमानस, मनस, चित्त, प्राण और पुद्गल। आरोहण का क्रम अवरोहण के विपरीत है— पुद्गल, प्राण, चित्त, मनस, अतिमानस, आनंद, चित्तशक्ति और सत्। विकास का क्रम विस्तार, ऊँचाई और पूर्णता की दिशाओं में चलता है। समस्त पृथ्वी का रूपांतर विकास है। विकास का निर्देशन अन्त से होता है, आदि से नहीं। गन्तव्य का निर्धारण अन्तस्थ सच्चिदानंद द्वारा होता है।

परम सत्ता जगत् की रचना एक मध्यस्थ तत्व के माध्यम से करती है। वह तत्व मनस नहीं हो सकता। इस तत्व को श्री अरविन्द ने अतिमानस कहा है। इसे ही सत्यवृत्ति भी कहते हैं। यह एक प्रकार की रचनात्मक वृत्ति है, जिसे सत्य चेतना भी कहा गया है। मनस के लिये जो अप्राप्य है वह अतिमानस के लिये सुलभ है। मनस और अतिमानस के बीच की कड़ी अधिमानस है। अधिमानस अज्ञान का प्रथम क्षेत्र है। अपने अनुभव में यह सर्वभौम है

और अनेक भेदों को सामंजस्यपूर्ण अनुभव में पिरो देने का कार्य करता है। अतिमानस के आविर्भाव से मानव प्राणी दिव्य प्राणी में परिवर्तित हो जायेगा, तब दिव्य जाति में दिव्य चेतना अनेक रूपों में कार्य करेगी। दिव्य व्यक्ति आध्यात्मिक आरोहण के साथ सुख दुख में समान भाव हो जायेगा।

पृथ्वी पर दिव्य जीवन की स्थापना के लिये पूर्ण योग आवश्यक है। दिव्य जीवन में प्रेम, सहानुभूति एवं प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान कार्य करता है। सभी का लक्ष्य योग है। पूर्ण योग की क्रिया जीवात्मा के अतिमानस, विश्वात्मा एवं परमात्मा में प्रवेश का साधन है। पूर्ण योग का उद्देश्य रूपांतर की सिद्धि है।

श्री अरविन्द के शब्दों में— जिस योग की साधना हम करते हैं, यह केवल हमारे लिये ही नहीं, प्रत्युत भगवान के लिये है। उसका उद्देश्य है— इस जगत में भगवान की इच्छा कार्यान्वित करना, एक आध्यात्मिक रूपांतर साधन करना और मनुष्य जाति के मनोमय, प्राणमय और अन्नमय जीवन में दिव्य प्रगति और दिव्य जीवन को उतार लाना अर्थात् मानव सत्ता की मुक्ति और रूपांतर सिद्ध करना।

मानव आरोहण एवं अवरोहण का क्रम

श्री अरविन्द शैक्षिक दर्शन

श्री अरविन्द की यह धारणा थी कि जीव की आत्मा में ज्ञान सदा सुषुप्तावस्था में गुप्त रहता है। शिक्षा का आधार अन्तःकरण है, जिसके चार पटल बताये तथा उनके प्रशिक्षण एवं विकास पर बल दिया।

अन्तःकरण का प्रथम पटल चित्त है, जो अन्य तीनों पटलों का आधार है। जब हम कुछ याद करते हैं तो वह छनकर चित्त में एकत्र हो जाती है। यह भूतकालिक मानसिक संस्कार है। अन्तःकरण का द्वितीय पटल मनस है, जिसमें अन्य पटल एकत्र होते हैं और इसे दर्शन की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। इसका कार्य ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्ययों को ग्रहण करना और उसे विचारों में परिवर्तित करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सम्बन्धी सूचना ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होती है, उन्हें विचारों में परिवर्तित कर देना मस्तिष्क का काम है। अन्तःकरण का तृतीय पटल बुद्धि है, मस्तिष्क जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसे व्यवस्थित करने का वास्तविक यंत्र बुद्धि है। शिक्षण के लिये बुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। इसमें रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक शक्तियाँ निहित होती हैं। अन्तःकरण का चतुर्थ पटल सत्य के अर्न्तदृष्टिपरक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति है, इसमें ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और इसके आधार पर व्यक्ति भविष्य कथन करने में समर्थ होता है। मस्तिष्क की यह शक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकी है। यह विकास की अवस्था में है। इस दुर्लभ शक्ति का विकास किया जाये तो मानवता की अनेक समस्याओं का समाधान मिल सकता है।

शिक्षा के उद्देश्य

श्री अरविन्द के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बालक की सुषुप्त शक्तियों का उद्भव कर दें। व्यष्टि एवं समष्टि की संकीर्ण सीमा से निकालकर बालक को मानवतावादी एवं समग्रवादी बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति को विकसित करना होना चाहिये।

श्री अरविन्द ने ऐसेज आन द गीता भाग-2 में लिखा है "बालक की शिक्षा को उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक अंतरंग और जीवनपूर्ण है, उसको व्यक्त करना होना चाहिये, मनुष्य की क्रिया और विकास जिस सॉचे में ढलने चाहिये, वह उसके अंतरंग गुण और शक्ति का सॉचा है। उसे नई वस्तुयें अवश्य प्राप्त होनी चाहिये, परन्तु वह उनको सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप में स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त होगा।"

अतः आत्मशिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का काम मानव के मस्तिष्क एवं शक्तियों का सुजन करना है। सामान्य मस्तिष्क के अतिरिक्त एक विशिष्ट मस्तिष्क भी होता है जो जीवन एवं विषयों के परे स्थित है और संसार में अपना प्रकाश करता है। इस विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति करना, कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये।

शैक्षिक पाठ्यक्रम

श्री अरविन्द ने बालक की समस्त शक्तियों के विकास हेतु स्वतंत्र वातावरण की संकल्पना की, अतः पाठ्यक्रम निम्न सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिये।

1. **व्यापकता का सिद्धान्त**— पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश हो जिससे बालक अपनी क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सके।
2. **रुचि का सिद्धान्त**— पाठ्यक्रम रुचिकर हो जिससे बालक सीख सके।
3. **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त**— पाठ्यक्रम का क्रम मनोवैज्ञानिक हो जिससे बालक अपनी मानसिक अवस्था के आधार पर सीख सके।
4. **वास्तविक जीवन से सम्बद्धता**— पाठ्यक्रम में उन विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, जो बालक अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सके।
5. **स्वतंत्रता का सिद्धान्त**— बालक अपनी रुचि/क्षमताओं के आधार पर विषयों का चयन करने के लिये स्वतंत्र हों।

श्री अरविन्द के द्वारा विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में निम्न विषयों का समाहित किया—

प्राथमिक स्तर— मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेन्च साहित्य, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं चित्रकला।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर— मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेन्च साहित्य, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, स्वास्थ्यविज्ञान, भूगर्भविज्ञान एवं चित्रकला।

उच्च स्तर— भारतीय व पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, विज्ञान का इतिहास, फ्रेन्च साहित्य, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, जीवन का विज्ञान तथा विश्व एकीकरण।

व्यावसायिक शिक्षा— इसमें सभी स्तरों पर वर्णित सभी विषयों को सम्मिलित किया गया।

शिक्षण विधियाँ

श्री अरविन्द ने पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये निम्न शिक्षण विधियों को महत्व दिया—

1. **क्रमिक शिक्षण विधि**— यह निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है

- क. बाल केन्द्रित शिक्षा
- ख. अनुभव द्वारा सीखना
- ग. परस्पर सहयोग द्वारा सीखना
- घ. रुचि प्रधान शिक्षा
- ङ. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा

2. **सामूहिक शिक्षण विधि**— सामूहिक शिक्षा में श्री अरविन्द व्याख्यान पद्धति के विरोधी थे, वह सामूहिक रूप से क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं।

3. **व्यक्तिगत कार्य**— व्यक्तिगत कार्य वर्कशीट द्वारा सम्पन्न होते हैं, जिसके निम्न प्रकार हो सकते हैं

क. **उपदेशात्मक ज्ञान**— इसमें छात्र विषय की प्रस्तावना के साथ नये शब्दों की परिभाषा तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्राप्त करता है। इसमें प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है।

ख. **अन्वेषणात्मक प्रकार**— इसमें खोज का वर्णन रहता है तथा ऐसी आवश्यक सामग्री व उपकरणों जैसे माडल, मानचित्रों आदि का उल्लेख रहता है, जो अध्ययन को सरल बना देते हैं।

ग. **मिश्रित प्रकार**— इतिहास व भूगोल में मिश्रित प्रकार के वर्कशीट प्रयोग में लाये जाते हैं।

घ. **परीक्षामूलक प्रश्न**— ऐसे प्रश्न वर्कशीट में छात्रों की जाँच के लिये होते हैं, यह पाठ के एक भाग के अंत में, तथा अध्याय के अंत में दिये जाते हैं, जिनमें विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन हो जाता है।

ङ. **पूरक प्रकार**— यदि विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे पूरक वर्कशीट दी जाती है, जो बालक की बुद्धि के स्तरानुसार बनाया जाता है।

4. **दलगत कार्य**— इसमें विद्यार्थी को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक इसमें मिलजुलकर सहयोगात्मक रूप से कार्य करें। इसमें शिक्षक अपने सुझाव अवश्य देता है, परन्तु निर्णय बालक को स्वयं करना पड़ता है।

शिक्षक

वास्तविक शिक्षा का पहला सिद्धान्त यह है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। शिक्षक अनुदेशक या कार्याधिकारी नहीं बल्कि सहायक और मार्गदर्शक हैं। उसका काम कोई भी बात लादना नहीं बल्कि सुझाव देना है।

शिक्षा में मृदुता स्पष्टवादिता तथा सहानुभूति के साथ ही उसको बाल तथा किशोर मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। जिससे वह बालक की आवश्यकताओं को समझने के साथ उचित शिक्षण द्वारा उचित ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासाओं की शांति करने में सक्षम हो सकें। शिक्षक में एक आदर्श गुरु की भाँति उन देवीय गुणों का होना आवश्यक है जो दिव्य जीवन की प्राप्ति कराने हेतु आवश्यक है।

विद्यालय

शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय की संकल्पना केवल एक संस्थागत योजना मात्र न होकर एक दिव्य वातावरण के रूप में की गई है। जिसमें रहकर बालक शारीरिक विकास से क्रमशः उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसारित होता हुआ स्वयं की दिव्य परिणति में सक्षम हो सकें। श्री अरविन्द आश्रम की स्थापना का भी यह आदर्श है कि बाह्य तथा आंतरिक जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक चेतना से परिचालित कर कालक्रम में महान दिव्य जीवन को मूर्तिमान करने में सक्षम हो सकें।

यहाँ शिक्षा बौद्धिक रूप में न प्रदान कर वातावरण द्वारा प्रदान की जाती है। बालक के सर्वांगीण विकास में वातावरण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिये, जो बालक को पढ़ने के प्रति प्रेरित कर सके।

अनुशासन

लाईफ डिवाइज के विचारों के आधार पर श्री अरविन्द की शिक्षा पद्धति को फ्री प्रोग्रेस सिस्टम कह सकते हैं। जिसमें बालक अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार मुक्त शिक्षा ग्रहण करता है। बालक के स्वतंत्र विकास हेतु कठोर तथा दमनात्मक अनुशासन पर बल न देकर मुक्त व्यात्मक अनुशासन पर बल दिया गया। मुक्त्यात्मक अनुशासन सम्बन्धी धारणा प्रकृतिवादी अनुशासन की संकल्पना के समानांतर है, जिसके अनुसार बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने के लिये छोड़ देना चाहिये। बालक के त्रुटि करने पर उसको डाँट न लगाकर उसके सामने ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिये कि वह सरलता से उसे स्वीकार कर सके। शिक्षक द्वारा बालक को उसकी भूल से अवगत करा देना चाहिये, जिससे वह भविष्य में पुनरावृत्ति न करें।

श्री अरविन्द के कार्य

1. श्री अरविन्द आश्रम:

श्री अरविन्द आश्रम का विकास श्री अरविन्द और श्री मां के आदर्शों के सहज प्रवाह एवं अभिव्यक्ति का परिणाम है। प्रारंभ में श्री अरविन्द के कुछ सहयोगी ही पारिवारिक भाव से साथ रहते थे। जैसे-जैसे वर्ष व्यतीत होते गये, अधिकाधिक लोग श्री अरविन्द की नये मानव की परिकल्पना के प्रति आकर्षित होते गये, लेकिन सन् 1920 में जब श्री मां अंतिम रूप से पांडिचेरी आ गयी, तो लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और एक सामूहिक आध्यात्मिक जीवन मूर्त रूप लेने लगा।

श्री अरविन्द ने सन्यास अथवा तितिक्षा को सामान्यतः ग्राह्य अर्थों में अपने योग का अंग कभी स्वीकार नहीं किया। आश्रम गुरु का निवास होता था जिसके आस-पास सभी आयु वर्ग के लोग, प्रायः पुरुष और स्त्रियां दोनों ही, विभिन्न प्रकार के ज्ञान की जिज्ञासा लेकर एकत्र हुआ करते थे। गुरु उनकी देखभाल पिता के समान किया करता था, उन्हें अपना सर्वोच्च ज्ञान देता था। इसप्रकार आश्रम एक महान तर एवं व्यापकतर आधार पर एक परिवार के समान होता था। उसके पीछे प्रेरणा यह होती थी कि वह अनुर्वर वैराग्य के स्थान है बल्कि यह है कि वहाँ रहकर जीवन और उसकी तमाम संभावनाओं को सहर्ष स्वीकार जाता है।

श्री अरविन्द आश्रम उर्पयुक्त व्यापक एवं जीवंत अर्थों में से एक आश्रम है। यहाँ रहने वाले साधक एक ऐसे जीवन के अन्वेषी और अभीप्सु हैं जो आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित हों और जिसका उद्देश्य इसी धरती पर और भौतिक अस्तित्व के अन्तर्गत दिव्य जीवन की उपलब्धि हों। यहाँ जोर चेतना के और प्रकृति के परिवर्तन पर दिया जाता है ताकि मानवता एवं समाज को विकास के आगामी उच्चतर स्तर के लिये तैयार किया जा सके। श्री अरविन्द आश्रम की सभी गतिविधियों की केन्द्रीय प्रेरणा उक्त विश्वास या सत्य है। इन गतिविधियों में से ऐसे सेवा कार्य हैं जो एक वृहद समुदाय की सुविधा के लिये आवश्यक हैं। इनमें कृषि, उद्योग, वर्कशाप तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र शामिल हैं। प्रत्येक आश्रमवासी अपने लिये उपयुक्त कार्य का चुनाव करता है और उसे निस्वार्थ सेवाभाव तथा पूर्णता के साथ सम्पन्न करता है। ऐसा करते हुए वह इस बात को कभी नहीं भूलता कि उददेश्य सर्वांगीण रूपान्तरण है।

2. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र:

श्री अरविन्द मानते थे कि भविष्य को मानवता के निर्माण का सर्वोत्तम साधन है एक नये शिक्षा केन्द्र की स्थापना। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिये श्री मां ने सन् 1943 में उक्त केन्द्र की स्थापना की। यह केन्द्र आश्रम का अभिन्न अंग है तथा शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में नये प्रयोगों एवं अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। यहाँ कला विषयों और विज्ञान, भाषाओं, इन्जीनियरी, टेक्नोलोजी, ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, खेलकूद तथा व्यावहारिक और हस्तकलाओं के लिये सुविधायें हैं। एक अच्छा पुस्तकालय और सुसज्जित प्रयोगशाला भी है।

पढ़ाई का सामान्य माध्यम अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इनके अतिरिक्त बच्चों को भी यहाँ अपनी मातृभाषा और संस्कृत सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। सभी स्तरों पर शिक्षा निशुल्क है, परंतु रहने और भोजनादि के लिये मामूली सी शुल्क ली जाती है।

3. श्री अरविन्द सोसाइटी:

श्री अरविन्द सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य श्री अरविन्द एवं श्री मां की शिक्षाओं पर आधारित एवं आध्यात्मिक समाज और नये विश्व के लिये कार्य करना है। इसकी स्थापना 1960 में उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को एकजुट करने के लिये हुई थी जो उक्त आदर्श से प्रेरित थे ताकि वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विश्व भर में उस आदर्श को प्रभावी ढंग से मूर्त रूप दे सकें। यह प्रयास तीन दिशाओं में हो रहा है।

1. व्यक्ति का समन्वित विकास और उसकी पूर्णता।
2. समाजिक रूपांतरण एवं सामूहिक जीवन का ऐसा विकास जिससे उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ऐसा स्थान पर सके जिसके लिये वह सर्वाधिक उपयुक्त है तथा इसप्रकार मानवता के विकास और पूर्णता के लिये अपना योगदान देने वाला शक्ति श्रोत बन सकें।
3. समरसता पूर्ण और सुसंगठित वैविध्य के अंतर्गत ऐसी मानव एकता की उपलब्धि जिससे प्रत्येक राष्ट्र अपनी वास्तविक प्रतिभा के प्रति चेतन बन सके तथा सम्पूर्ण मानवता के लिये अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें।

सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को की सदस्य है और भारत सरकार द्वारा उसे सामाजिक विज्ञानों में शोध की संस्था के रूप में मान्यता मिली है। सोसाइटी का उद्देश्य है कि सब स्त्री पुरुषों को एक सूत्र में पिरोया जाये जो एक नये विषय के आगमन के लिये समर्पित हैं, वे चाहे किसी भी राष्ट्र, सम्प्रदाय या धर्म के क्यों न हों। भारत एवं विश्व भर में श्री अरविन्द सोसाइटी के अनेक सदस्य, केन्द्र और शाखायें हैं। सदस्यता की कई श्रेणियां हैं, आप वर्ष के लिये भी सदस्य बन सकते हैं या फिर कई वर्षों के लिये, संस्थायें भी सदस्य बना सकती हैं।

सोसाइटी संसार की कई भाषाओं में पुस्तकें, पुस्तिकायें, पत्रिकायें एवं संवाद पत्र प्रकाशित करती हैं। शिक्षण उपकरण, अप्रचलित उर्जा श्रोतों, समुचित प्रौद्योगिकी, जड़ीबूटी से तैयार औषधियों, जैव ऊर्जा शोध कार्य आदि आयोजित करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, अर्चना: एजुकेशनल थॉट्स आफ श्री अरविन्दों
2. चौबे, सरयू प्रसाद: कुछ महान भारतीय शिक्षक
3. दुबे, रमाकांत: विश्व के कुछ महान शिक्षाशास्त्री, मीनाक्षी प्रकाशन, दिल्ली
4. घोष, श्री अरविन्दों: द लाइफ डिवाइन
5. जसटा, हरिराम: आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन
6. जायसवाल, सीताराम: शिक्षा दर्शन, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ

7. मिश्रा, श्री हृदय नारायण: समकालीन दार्शनिक चिंतन, प्रथम संस्करण, कानपुर
8. पाण्डेय, रामसकल: शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
9. शर्मा, रामनाथ: भारतीय शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
10. तनेजा, वी0आर0: एजुकेशन थिंकर, अटलांटिक पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली
11. वसु, रंजीत कुमार: श्री अरविन्द का अतिमानस एवं दिव्य जीवन, श्री अरविन्द सोसाइटी, रॉची
12. आगामी कल की ओर, श्री अरविन्द सोसाइटी, पांडिचेरी
13. श्री मां जीवन और कार्य, श्री अरविन्द सोसाइटी, पांडिचेरी
14. अग्निशिखा, श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी
15. अरविन्द घोष (1996-97): परिप्रेक्ष्य वर्ष 3 अंक 2, 3